

PROSES BELAJAR PEMBELAJARAN DI MASA COVID-19

Noraidarayanti

Email: 2010128220011@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar bermakna sebagai proses perubahan perilaku hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya, sedangkan pembelajaran bermakna sebagai proses interaksi peserta didik dengan guru dengan berbagai bahan pelajaran. Perilaku belajar dalam psikologi pendidikan adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk memperoleh perubahan perilaku yang baru. Sejak pandemi covid-19 melanda, kegiatan pembelajaran di sekolah diberlakukan dengan sistem memanfaatkan internet dan melakukan kegiatan belajar dirumah dengan cara mengakses zoom, e-learning, google meet, dan lain sebagainya.

PENDAHULUAN

Belajar dan pembelajaran saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Belajar dan pembelajaran adalah sebuah bentuk kegiatan pendidikan yang dimana adanya suatu interaksi antara seorang guru dengan peserta didik. Proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan diarahkan agar mencapai tujuan yang direncanakan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Seorang guru merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dan dapat memanfaatkan segalanya untuk kepentingan dalam proses kegiatan pembelajaran.

Belajar bermakna sebagai proses perubahan perilaku hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya, perubahan perilaku terhadap hasil belajar, positif, aktif, fungsional, dan terarah. Proses terjadinya perubahan tingkah laku terjadi dalam berbagai macam kondisi tergantung dari penjelasan menurut para ahli pendidikan dan psikologi. Sedangkan makna pembelajaran adalah proses interaksi seorang peserta didik dengan guru, dengan berbagai bahan pelajaran, strategi dari pembelajaran, sumber belajar, serta metode penyampaian.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Perilaku belajar dalam psikologi pendidikan adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk memperoleh perubahan perilaku yang baru

sebagai hasil pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya (**Yudhawati dan Haryanto, 2012: 22**). Adapun beberapa ciri-ciri perilaku belajar menurut para ahli adalah sebagai berikut: (1) menurut Moh. Surya, perubahan yang disadari, perubahan yang berkesinambungan, perubahan yang fungsional, perubahan yang bersifat positif, perubahan yang bersifat aktif, perubahan yang bersifat permanen, perubahan yang bertujuan dan terarah, dan perubahan perilaku secara menyeluruh. (2) menurut Djamarah adalah, belajar merupakan perubahan yang terjadi secara sadar, bersifat fungsional, bersifat positif dan aktif, tidak sementara, bertujuan atau terarah, dan seluruh aspek tingkah laku.

Ciri pembelajaran menurut Eggen dan Kauchak adalah sebagai berikut: (1) peserta didik pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, menemukan kesamaan dan perbedaan, membandingkan, dan membentuk konsep berdasarkan kesamaan yang ditentukan. (2) guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran. (3) aktivitas peserta didik didasarkan pada pengkajian. (4) guru aktif terlibat dalam mengarahkan peserta didik dalam menganalisis informasi. (5) penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berfikir. (6) menggunakan teknik mengajar yang bervariasi dan sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar. Adapun ciri-ciri pembelajaran secara umum adalah, merupakan upaya sadar, pembelajaran harus membuat seorang peserta didik belajar, tujuan ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya proses, dan pelaksanaan terkendali, baik itu isinya, proses, waktu, ataupun hasil.

Dampak dari salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar adalah, dengan terjadinya kesalahan dalam belajar dapat menyebabkan seorang peserta didik tidak dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut, sehingga peserta didik hanya melaksanakan kegiatan belajar saja namun ia tidak dapat mengerti dan memahami apapun yang dijelaskan oleh guru. Hal itu berdampak dengan masa depan seorang peserta didik tersebut karena akibat dari ketidak pahaman tersebut maka peserta didik tidak dapat mempelajari materi selanjutnya.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Sejak pandemi covid-19 melanda, kegiatan pembelajaran di sekolah diberlakukan dengan sistem memanfaatkan internet dan melakukan kegiatan belajar dirumah dengan cara mengakses zoom, e-learning, google meet, dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlalu efektif bagi peserta didik karena dengan kegiatan pembelajaran melalui daring seorang guru tidak dapat mengontrol dan mengawasi peserta didik maka dari guru perlu bekerja sama dengan orangtua peserta didik agar mendidik, mengawasi, dan membimbing seorang peserta didik agar pembelajaran daring berjalan secara efektif.

Dengan teori kognitivisme guru dapat menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dipahami oleh peserta didik dan memberikan kesempatan peserta didik untuk berdiskusi melalui aplikasi zoom misalnya. Dengan teori behavioristik guru dapat memberikan penjelasan materi melalui video lalu peserta didik mengamati video tersebut dan guru

melakukan media pembelajaran melalui aplikasi lainnya secara kreatif. Teori humanistik adalah seorang guru mengembangkan minat dan bakat seorang peserta didik dengan cara misalkan seorang peserta didik sangat berbakat dalam hal seni maka peran guru adalah mendukungnya. Teori konstruktifisme, seorang guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik dengan tugas karya tulis dan karangan lainnya melalui ide-ide peserta didik tersebut. Teori sibernetik adalah dengan cara guru dapat memberikan beberapa kuis kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat berfikir dan mencari tau jawabannya sendiri.

SIMPULAN

Belajar bermakna sebagai proses perubahan perilaku hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya, perubahan perilaku terhadap hasil belajar, positif, aktif, fungsional, dan terarah. Sedangkan makna pembelajaran adalah proses interaksi seorang peserta didik dengan guru, dengan berbagai bahan pelajaran, strategi dari pembelajaran, sumber belajar, serta metode penyampaian. Menurut Djamarah adalah, belajar merupakan perubahan yang terjadi secara sadar, bersifat fungsional, bersifat positif dan aktif, tidak sementara, bertujuan atau terarah, dan seluruh aspek tingkah laku. Adapun ciri-ciri pembelajaran secara umum adalah, merupakan upaya sadar, pembelajaran harus membuat seorang peserta didik belajar, tujuan ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya proses, dan pelaksanaan terkendali, baik itu isinya, proses, waktu, ataupun hasil. Dampak dari salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar adalah, dengan terjadinya kesalahan dalam belajar dapat menyebabkan seorang peserta didik tidak dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Farida, I., Rahmawati, R., Aisyah, R., & Helsy, I. (2020). Pembelajaran kimia sistem daring di masa pandemi Covid-19 bagi generasi Z. *KTI Massa WHF Pandemi Covid-19*.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.